

RAQOBATBARDOSH SUN'IY INTELLEKT DASTURLARI SHARHI

Zufarov Zair Maxmudovich (O'zDSMI)

Annotatsiya. Maqolada hozirgi kunda yuqori reytingga ega bo'lgan eng raqobatbardosh sun'iy intellekt dasturlari sharhi, ularning asosiy xususiyatlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, sun'iy intellekt ilovalari, mobil ilovalar, innovatsion xususiyatlar

Abstract. The article provides an overview of the most competitive artificial intelligence programs with a high rating today, information about their main features.

Keywords: Artificial intelligence, artificial intelligence applications, mobile applications, innovative features

Sun'iy intellekt (SI) deyarli barcha bozorlarni, shu jumladan yuqori raqobatbardosh mobil ilovalar bozorini ham qamrab oldi. Katta kompaniyalar ham, kichik startaplar ham moslashtirilgan foydalanuvchi tajribasini yaratish uchun SIDan foydalanadilar. Har yili yangidan yangi SI dasturlari yaratilmoqda va mavjudlari doimiy ravishda rivojlantirilmoqda. Yillar davomida SI dasturlarining ko'pi kundalik hayotimizning muhim qismiga aylandi. Hozirda ovozli yordam, ta'lim, chakana savdo, sayohat, moliyaviy texnologiyalar, tanishish yoki ommaviy axborot vositalari va o'yin-kulgilar uchun ko'plab SI ilovalari yaratilgan.

Raqobatbardosh bo'lgan eng yaxshi 10 ta SI dasturini ko'rib chiqaylik:

1. Photoleap

Photoleap-bu fotosuratlarini tahrirlash uchun dinamik dastur bo'lib, u ko'plab xususiyatlar va vositalarni birlashtirib, ijodkorlik va tasvirni o'zgartirishning yangi darajasini keltirib chiqaradi. O'zining keng qamrovli imkoniyatlari bilan mashhur bo'lgan Photoleap fotosuratlarini tahrirlash ehtiyojlarining keng doirasini qondiradi, bu esa bitta ilovada ko'p qirrali va ilg'or funksiyalarga muhtoj bo'lgan fotosuratchilar va ijodkorlar uchun ideal tanlovdur.

Photoleapning asosiy kuchli tomonlaridan biri bu uning ko'p qirraliligi. Ilova foydalanuvchilarga fonni o'zgartirish, keraksiz narsalarni o'chirish, badiiy kollajlar yaratish va turli xil filtrlar va effektlarni bitta platformada qo'llash imkoniyatini beradi. Ushbu xususiyatlar to'plami Photoleapni tez tahrirlash va murakkab badiiy asarlarni yaratish uchun kuchli vositaga aylantiradi. Bundan tashqari, ilovadagi tezkor tahrirlash imkoniyatlari va professional darajadagi effektlar foydalanuvchilarga

mahorat darajasidan qat'i nazar, o'z rasmlarini yaxshilash uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi.

Photoleapning sun'iy intellekt yordamida fotosuratlarini tahrirlash mahorati alohida e'tiborga loyiqdir. Ilovaning kuchli sun'iy intellekt xususiyatlari ijodiy jarayonni soddalashtiradi va foydalanuvchilarga minimal kuch sarflab ajoyib natijalarga erishishga imkon beradi. Standart tahrirlash vositalaridan tashqari, Photoleap murakkab va noyob kompozitsiyalar yaratish imkoniyatlarini ochib, ilg'or qatlamlar va aralashtirish rejimlarini taklif etadi. Ilova, shuningdek, rasmlarni keng sozlash va shaxsiylashtirish imkonini beruvchi foto filtrlari va effektlari, cho'tkalar, shriftlar va ohang sozlamalarining keng tanloviga ega.

Photoleapning asosiy xususiyatlari:

- All-in-One fotosuratlarini tahrirlash: fonni o'zgartirish, ob'ektlarni o'chirish, kollajlar yaratish va boshqalar uchun keng qamrovli xususiyatlar.
- Tezkor tahrirlash va professional effektlar: tezkor yaxshilanishlar va kengaytirilgan effektlar uchun turli xil variantlar.
- Kuchli sun'iy intellekt imkoniyatlari: ijodiy jarayonni yaxshilaydigan va ajoyib natijalarni beradigan sun'iy intellekt xususiyatlari.
- Qatlamlar va aralashtirish rejimlari: murakkab kompozitsiyalar yaratish uchun ilg'or vositalar.
- Turli xil filtrlar va effektlar: tasvirlarni o'zgartirish va yaxshilash uchun keng tanlov.
- Ijodiy vositalar va Sozlamalar: batafsil sozlash uchun cho'tkalar, shriftlar va ohang sozlamalari.
- Sun'iy intellektning innovatsion o'zgarishlari: badiiy va noyob tasvirlarni yaratish uchun sun'iy intellekt vositalari.

2. Murf

Biznes uchun eng yaxshi SI ilovalari ro'yxatida birinchi o'rinda turadi bozordagi eng mashhur va ta'sirchan SI ovoz generatorlaridan biri bo'lgan va ko'pincha SI yordamchilarini yaratish uchun ishlatiladigan murf nutq matn generatori. Murf har kimga matnni nutqqa, ovozli va diktantlarga aylantirishga imkon beradi va mahsulot ishlab chiqaruvchilar, podkasterlar, o'qituvchilar va biznes rahbarlari kabi ko'plab mutaxassislar tomonidan qo'llaniladi.

Murf sizga eng yaxshi tabiiy ovozlarni yaratishga yordam beradigan ko'plab sozlash variantlarini taklif etadi. Unda siz tanlashingiz mumkin bo'lgan ko'plab ovozlar va lahjalar, shuningdek foydalanish uchun qulay interfeys mavjud.

Matndan nutqqa generator foydalanuvchilarga ovozli video yaratishga imkon beruvchi oʻrnatilgan video muharririni oʻz ichiga olgan sunʼiy intellektga ega keng qamrovli ovozli studiyani taqdim etadi. 15 tilda 100 dan ortiq SI ovozi mavjud va siz “dinamik”, “aktsent / ovoz uslublari” va “ohang yoki maqsad” kabi sozlamalarni tanlashingiz mumkin.

Murf tomonidan taqdim etilgan yana bir muhim xususiyat — bu ovozni oʻzgartirish xususiyati boʻlib, u sizning ovozingizni ishlatmasdan kadr ortidagi ovozni boshqa ovoz bilan yozib olishga imkon beradi. Murf tomonidan taqdim etilgan ovoz balandligi, tezligi va ovoz balandligi boʻyicha ham sozlanishi mumkin. Siz pauza va aktsent qoʻshishingiz yoki talaffuzingizni oʻzgartirishingiz mumkin.

Murfning asosiy xususiyatlaridan baʼzilari:

- Turli tillarda 100 dan ortiq SI ovozlarni taklif qiluvchi katta kutubxona
- Ifodali hissiy nutq uslublari
- Audio va matn kiritishni qoʻllab-quvvatlash
- Sunʼiy intellekt bilan ovozli studiya
- Ohang, aktsent va boshqalar bilan sozlanishi.

3. Jasper

Koʻpchilik Jaspersni oʻzining taʼsirchan xususiyatlari va sifati bilan bozorda etakchi boʻlgan sunʼiy intellekt bilan yozish boʻyicha eng yaxshi yordamchi deb biladi. Avval siz unga manba soʻzlarini taqdim etasiz, keyin Jasper mavzu va ovoz ohangiga asoslangan iboralar, paragraflar yoki hujjatlarni yaratishdan oldin tahlil qiladi. U deyarli bir zumda 1500 soʻzdan iborat maqola yaratishga qodir.

Platformada 50 dan ortiq SI kontent yaratish shablonlari, jumladan blog postlari, elektron pochta xabarlari, marketing nusxalari, Facebook reklama generatori, Google reklama generatori, meta sarlavhasi va tavsifi, press-reviz va boshqalar mavjud.

Jasperning eng yaxshi xususiyatlaridan baʼzilari:

- 11000 dan ortiq bepul shriftlar va 2500 toifadagi yozuv uslublari.
- 25 tilni qoʻllab-quvvatlaydi
- Intuitiv interfeys
- Uzoq shakl yozish boʻyicha yordamchi (1, 000 dan ortiq soʻz)
- Matndagi asosiy elementlarni aniqlang (olmoshlar, feʼllar, ismlar va boshqalar)

4. Synthesia

Yana bir ajoyib SI video generatori Synthesia boʻlib, SI avatrlari bilan videolarni tezda yaratishga imkon beruvchi SI video yaratish platformasi.

Platformada 60 dan ortiq tillar va turli xil shablonlar, ekran yozuvchisi, media kutubxonasi va boshqalar mavjud.

Synthesia Google, Nike, Reuters va BBC kabi dunyodagi eng yirik nomlar tomonidan qoʻllaniladi.

Synthesia bilan murakkab video uskunalar yoki toʻplamlarga ehtiyoj qolmaydi. Siz 70 dan ortiq turli xil sunʼiy intellekt avatarlarini tanlashingiz va hatto brendingiz uchun eksklyuziv sunʼiy intellekt avatarini olishingiz mumkin. Oldindan oʻrnatilgan avatlardan tashqari siz oʻzingiz ham yaratishingiz mumkin.

Sunʼiy intellekt yordamida ovoz yaratish platformasi bir tugmani bosish orqali osongina tahrirlanishi mumkin boʻlgan izchil va professional ovozlarni olishni osonlashtiradi. Ushbu ovoqli harakatlar subtitrlarni ham oʻz ichiga oladi. Agar sizda avatar va ovozingiz boʻlsa, oldindan ishlab chiqilgan 50 dan ortiq shablonlar yordamida bir necha daqiqada sifatli videolar yaratishingiz mumkin. Siz oʻzingizning korporativ identifikatingizni yuklashingiz va maxsus shablonlarni olishingiz mumkin.

Synthesianing asosiy xususiyatlaridan baʼzilari:

70 dan ortiq sunʼiy intellekt avatlari

65 dan ortiq tillar

Video shablonlarining keng tanlovi

Bepul media kutubxonasi

5. Trint

Trint SI transkripsiyasi audio va video fayllaringizni tezda matnga aylantiradi, bu ularni hujjat kabi tahrirlanadigan, qidiriladigan va hamkorlik qiladigan qiladi. Xom fayllarni har qachongidan ham tezroq mazmunli tarkibga aylantiradi.

Eng yaxshi xususiyatlardan biri bu xizmatning qanchalik tezkorligi, har qanday audio yoki videofayllarning transkripsiyasi yoki jonli tarkibni yozib olishdir. Hikoyangizni tuzish uchun transkriptlardan asosiy iqtiboslarni chiqarib olish; iqtiboslarni tekshirish va hikoyangiz jonlanishini eshitish uchun «Play» tugmasini bosish mumkin.

Teglar, diqqatga sazovor joylar va sharhlar kabi ishlatish uchun qulay vositalar birgalikda ishlashni osonlashtiradi. Imzolashni osonlashtirish va tezlashtirish uchun hikoyangizni birgalikda yaratish va uni hamkasblaringiz bilan baham koʻrish mumkin.

Trint tarkibni 30 dan ortiq shriftlarda ifodalash va 50 dan ortiq tillarga tarjima qilishi mumkin, shuning uchun siz tarkibni bir necha daqiqada global auditoriyaga moslashtira olasiz.

Barcha video kontentingiz uchun subtitrlarni bir zumda yaratish va tahrirlash, qamrovingizni kengaytirish va uning auditoriyangizdagi hamma uchun inklyuzivligi va mavjudligini ta'minlash mumkin. Barcha kontentingizni bir joyda xavfsiz saqlash va muhim fikrlarni topish va kontentni qayta-qayta o'zgartirish uchun kuchli Trint qidiruv funksiyasidan foydalanish mumkin.

6. InVideo

InVideo SI yordamida har qanday maslahatni YouTube videosiga aylantiring: yangi versiya

Agar siz marketing va tushuntirish videolarini yaratish uchun kuchli sun'iy intellektni qidirsangiz, InVideo sizga yordam beradi. Bu video yaratish yoki tahrirlash bo'yicha hech qanday tajribani talab qilmaydi, shuning uchun har kim ushbu vositadan foydalanishni boshlashi mumkin.

InVideo kiritilgan matndan video yaratadi, bu sizga bir necha daqiqada yuqori sifatli video yaratishni osonlashtiradi. U professional tarzda ishlab chiqilgan va jonlantirilgan turli xil shablonlarni taklif etadi.

SI video generatoridan foydalanish uchun faqat matn kiritish, eng yaxshi shablonni tanlash yoki o'zingiznikini sozlash va tayyor videoni yuklash kifoya. Keyin video tarkibni to'g'ridan-to'g'ri YouTube, Instagram va Facebook kabi ijtimoiy media platformalarida baham ko'rish mumkin.

Ko'pgina foydalanuvchilar reklama roliklari, taqdimotlar, video sharhlar, Slayd-shoular va hatto memlarni ishlab chiqish uchun InVideoni tanlaydilar.

InVideo-ning ba'zi asosiy xususiyatlari:

- Video yaratishga hojat yo'q
- Bir necha daqiqada kiritilgan matndan video
- Professional tarzda ishlab chiqilgan andozalar
- To'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'ring

InVideo iOS va Android uchun ilova sifatida mavjud bo'lib, sizga yo'lda video yaratish va tahrirlash imkonini beradi.

7. Otter.ai

Otter bozordagi eng yaxshi SI transkripsiya xizmatlaridan biridir. Ish stoli, Android va iOS qurilmalarida mavjud bo'lgan ushbu vosita yordamida siz ovozli suhbatlarni parolini ochishingiz mumkin. Kompaniya bir nechta turli xil rejalarni taklif etadi, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Ushbu xususiyatlardan biri foydalanuvchilarga telefon yoki kompyuterdagi suhbatlarni yozib olish va avtomatik ravishda parolini ochish imkonini beradi. Boshqasi turli xil ma'ruzachilarni tanib olish va farqlash imkoniyatini beradi.

Otter yordamida siz transkripsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri ilovada tahrirlashingiz va boshqarishingiz mumkin, audio yozuvlar esa turli tezliklarda ijro etilishi mumkin. Rasmlar va boshqa turli xil tarkiblarni to'g'ridan - to'g'ri transkripsiyaga kiritish mumkin va siz audio va video fayllarni import qilishingiz mumkin, keyin ularni transkripsiya qilishingiz mumkin.

Platformaning interfeysi intuitiv va yaxshi ishlab chiqilgan, shu jumladan yozish tugmasi, import tugmasi va so'nggi faoliyatni yozib olish kabi muhim vositalar. Shuningdek, u foydalanuvchilarga yordam berish uchun foydali qo'llanmani taqdim etadi.

Ottering ba'zi asosiy xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

- Intuitiv va yaxshi ishlab chiqilgan
- Kompyuter va mobil qurilmalarda mavjud
- To'g'ridan-to'g'ri ilovada boshqaring
- Ovozni turli tezlikda ijro etish
- Suhbatlarni avtomatik ravishda dekodlash

8. Speechify

Speechify har qanday formatdagi matnni tabiiy ovozli nutqqa aylantirishi mumkin. Internetga asoslangan platforma PDF-fayllarni, elektron pochta xabarlarini, hujjatlarni yoki maqolalarni qabul qilishi va ularni o'qish o'rniga tinglash mumkin bo'lgan ovozga aylantirishi mumkin. Asbob, shuningdek, o'qish tezligini sozlash imkonini beradi va tanlash uchun 30 dan ortiq tabiiy ovozli ovozlarga ega.

Dastur aqlli va matnni qayta ishlashda 15 dan ortiq turli tillarni aniqlay oladi, shuningdek skanerlangan bosma matnni aniq eshitiladigan ovozga osongina o'zgartirishi mumkin.

Speechify-ning ba'zi asosiy xususiyatlari:

- Chrome va Safari kengaytmalari bilan veb-interfeys
- 15 dan ortiq tillar
- Tanlash uchun 30 dan ortiq ovoz
- Bosma matnni skanerlash va nutqqa aylantirish

9. Flick

Flick-bu ijtimoiy media kontentini tezroq va kengroq yaratishga imkon beruvchi vosita. Foydalanuvchilar juda shaxsiy va markali imzolarni avvalgidan 10 baravar tezroq yaratishlari mumkin.

Sarlavhalarni yozish bilan bog'liq muammolar sizning tarkibingizni yaratishga xalaqit berishiga yo'l qo'ymang. Sizning xizmatigizda shaxsiy Kopirayter kabi noyob yaratilgan imzolarni oling.

Flick — ning SI Social Media Assistant-bu ijtimoiy media uchun aqliy hujum, yozish va rejalashtirish jarayonini tezlashtirishga yordam beradigan marketing vositasi. Bir necha soat davomida kontent g'oyalarini ishlab chiqish o'rniga, yordamchi bir necha soniya ichida siz kiritgan mavzular asosida original va jozibali kontent g'oyalarini yaratishga yordam beradi.

Bu sizga ko'p yillik mashg'ulotlarsiz tajribali Kopirayter bo'lishga yordam beradi. Ajoyib imzolarni yaratish juda qiyin bo'lishi mumkin, ammo yordamchi sizning noyob ovozingizdan foydalanib, qisqa vaqt ichida ko'proq narsani qilishga yordam beradi.

Asboblar «kontentni rejalashtiruvchi» ga, g'oyalaringiz uchun maxsus maydonga, ular to'liq amalga oshirilganmi yoki shunchaki ishchi nommi, qadoqlangan. Bu sizning fikrlaringizni yaxshiroq tartibga solishga va yanada izchil tarkib yaratishga yordam beradi.

10. ELSA Speak

SI ta'lim dasturlari haqida gap ketganda, ELSA Speak-dan yaxshiroq narsa yo'q. Bu sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlaydigan nutq murabbiyi bo'lib, odamlarga ingliz tilida so'zlashuv ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Nutq ma'lumotlari va ovozni aniqlash texnologiyasiga asoslanib, ilova Foydalanuvchining aksentini tinglaydi va talaffuz qilingan so'zlarning Amerika ingliz tilidagi talaffuz qoidalariga qanchalik yaqinligini aniqlash uchun qizil, sariq va yashil ranglarni kodlash tizimidan foydalanadi.

Nutq parchasini tahlil qilgandan so'ng, dastur foydalanuvchiga yaxshi artikulyatsiyaga erishish uchun ovoqli ko'rsatmalar beradi.

Elsa Speak-ning asosiy xususiyatlaridan ba'zilari:

- Tilni bilishni baholash
- Shaxsiy o'quv dasturi
- Taraqqiyot kuzatuvchisi
- Shaxsiy darslar
- Lug'at

Xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, sun'iy intellekt mobil ilovalar bozorini sezilarli darajada o'zgartiradi: yirik korporatsiyalar ham, kichik startaplar ham yuqori darajada moslashtirilgan foydalanuvchi tajribasini taqdim etish uchun sun'iy intellektdan foydalanadilar. Sun'iy intellekt ilovalarining tarqalishi va doimiy takomillashtirilishi ularning kundalik hayotning turli jabhalarida, jumladan, ovozli yordam, ta'lim, chakana savdo, sayohat, moliyaviy texnologiyalar, tanishuv va ommaviy axborot vositalarida ajralmas rolini ta'kidlaydi.

Eng yaxshi SI ilovalari sun'iy intellektga asoslangan turli xil ilovalar va innovatsion xususiyatlarni namoyish etadi. Ushbu ilovalar sun'iy intellekt yordamida fotosuratlarni tahrirlash, ovoz yaratish, kontent yaratish, video yaratish, transkripsiya xizmatlari va bashoratli sayohat ma'lumotlari kabi ilg'or xususiyatlarni taklif qilish orqali o'z sohalarida yangi standartlarni o'rnatmoqda.

Sun'iy intellektni mobil ilovalarga integratsiya qilish nafaqat foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi, balki turli sohalaridagi texnologiyalar bilan o'zaro munosabatimizni o'zgartiradi, bu esa sun'iy intellektga asoslangan vositalarni kundalik hayotimizda ajralmas qiladi

Adabiyotlar:

1. Khudayberdiev, S. A., Zufarov, Z. M., Tillyashaykhova, M. A., & Samigova, G. A. (2021). Distance education as an innovative technology. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(4), 242-247.
2. <https://www.unite.ai/ru>